
Finsternisse

Harald Schröder

Wir wollen hier eine elementare geometrische Beschreibung von Finsternissen geben. Die hier beschriebenen Situationen spielen sich bei Sonnen- und Mondfinsternissen ab.

Drei Kugeln liegen in einer Ebene. Körper 1 ist ein Fixstern d.h. ein selbstleuchtender Körper.

a) Kernschatten:

Wir werden zuerst den Kernschatten untersuchen. Im Kernschatten sind Sonne oder Mond vollständig bedeckt. Wir haben dabei zwei Fälle $R_1 \leq R_2$ und $R_1 \geq R_2$ zu betrachten. Wir schauen uns folgende Zeichnungen für die beiden Fälle an.

1

1) $R_1 \leq R_2$

2) $R_1 \geq R_2$

$$r_1 = \overline{M_1 M_2} \quad r_2 = \overline{M_2 M_3} \quad |r_x| = \overline{M_1 N} \quad |\cdot| = \text{Betrag}$$

Mit Hilfe der Ähnlichkeitssätze bekommen wir im ersten Fall:

$$\frac{R_2}{r_1 - r_x} = -\frac{R_1}{r_x}$$

Daraus folgt durch weitere Umformungen:

$$-R_2 r_x = R_1 r_1 - R_1 r_x \quad \Rightarrow \quad r_x = \frac{R_1 r_1}{R_1 - R_2}$$

Ebenfalls mit den Ähnlichkeitssätzen haben wir im zweiten Fall:

$$\frac{R_1}{r_x} = \frac{R_2}{r_x - r_1}$$

Umgeformt ergibt das:

$$R_1 r_x - R_1 r_1 = R_2 r_x \quad \Rightarrow \quad r_x = \frac{R_1 r_1}{R_1 - R_2}$$

Also dieselbe Formel wie im ersten Fall. Nun berechnen wir noch den Winkel α für beide Fälle:

$$\sin \alpha = -\frac{R_1}{r_x}$$

b) Halbschatten:

$$r_1 = \overline{M_1 M_2} \quad r_2 = \overline{M_2 M_3}$$

Mit ähnlichen Dreiecken erhalten wir:

$$\frac{r_x}{R_1} = \frac{r_1 - r_x}{R_2}$$

Wir lösen nun nach r_x auf:

$$r_x R_2 = R_1 r_1 - r_x R_1 \quad \Rightarrow \quad r_x = \frac{R_1 r_1}{R_1 + R_2}$$

$$\sin \alpha = -\frac{R_1}{r_x}$$

Wir beginnen die Schnittpunkte mit der dritten Kugel zu berechnen. Die Begrenzungsgeraden von Kern- und Halbschatten sind lineare Funktionen $y = mx + b$. m ist die Steigung der linearen Funktion. Für beide Fälle gilt:

$$m = \tan \alpha = \tan \left(\arcsin \left(-\frac{R_1}{r_x} \right) \right)$$

Den Achsenabschnitt b erhalten wir dann aus $0 = m \cdot r_x + b$:

$$b = -m \cdot r_x$$

Damit kennen wir m und b . Wir bringen nun die Gleichung

$$y = mx + b \quad (1)$$

und die Kreisgleichung

$$(x - r_1 - r_2)^2 + y^2 = R_3^2 \quad (2)$$

zum Schnitt. Es können zwei, eine oder auch gar keine Lösungen herauskommen.

Die richtige Auswahl der Lösungen x_m, y_m :

Es muß immer die kleinere x -Lösung genommen werden. Diese wird mit x_m bezeichnet. y_m ist der zugehörige y -Wert. Bei keiner Lösung befindet sich die ganze 3.Kugel im Kern- bzw. Halbschattenraum.

Im Fall $R_1 > R_2$ muß $x_m > r_1 + r_2 - R_3$ und $y_m > 0$ beim Kernschatten sein. Sonst erreicht der Kernschattenkegel die 3. Kugel nicht mehr.

Größe des Schattengebietes:

Die von der Finsternis betroffene Oberfläche O ist:

$$O = 2\pi R_3 h \quad \text{mit} \quad h = (r_1 + r_2 - x_m) \cdot (-1) + R_3$$

O wird vom Kern- bzw. Halbschatten getroffen.

R_a = Radius des Breitenkreises (kein geographischer Breitenkreis)

R_r = Entfernungsradius, dieser Umkreis befindet sich im Kern- bzw. im Halbschatten.

$$R_a = \sqrt{R_3^2 - (R_3 - h)^2} = \sqrt{2R_3h - h^2} = \sqrt{h \cdot (2R_3 - h)}$$

Für R_r erhalten wir:

$$R_r = \frac{2\pi R_3}{360^\circ} \cdot \arccos\left(\frac{R_3 - h}{R_3}\right) = \frac{\pi R_3}{180^\circ} \cdot \arccos\left(1 - \frac{h}{R_3}\right)$$

Im Bogenmaß: $\beta = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha$

$$R_r = R_3 \cdot \arccos\left(1 - \frac{h}{R_3}\right)$$

Bei keiner Lösung ist die zugewandte Halbkugel betroffen. Dann ist:

$$O = 2\pi R_3^2 \quad R_a = R_3 \quad \text{und} \quad R_r = \frac{\pi \cdot R_3}{2}$$

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001